

**СПЕЦИФИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ В
КУРСЕ МЕХАНИЧЕСКОГО ЧЕРЧЕНИЯ**

**SPECIFICS OF USE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF
APPLICATION OF AUGMENTED REALITY TECHNOLOGY IN
MECHANICAL DRAWING COURSE**

ГОРЯЧКИН БОРИС СЕРГЕЕВИЧ,

кандидат технических наук, доцент,

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана.

ЛЮ ЧЖИНАНЬ,

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана.

СОЛОВЬЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ,

кандидат технических наук, доцент,

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана.

ДЖАФАРОВА ШУКУФА ИСФЕНДИЯР КЫЗЫ,

кандидат технических наук, доцент,

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана.

GORYACHKIN BORIS SERGEEVICH,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,

Moscow State Technical University names Bauman.

LIU ZHINAN,

Moscow State Technical University names Bauman.

SOLOVYOV ALEXANDER IVANOVICH,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,

Moscow State Technical University names Bauman.

JAFAROVA SHUKUFA ISFENDIYAR KYZY,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,

Moscow State Technical University names Bauman.

В данной статье предложен подход к обучению механическому черчению с использованием AR. Рассмотрено практическое обучение в курсе механического черчения и разработана система обучения, включающая весовые коэффициенты для различных аспектов курса. Приведены и подробно описаны пункты курса обучения механическому черчению на основе технологии AR, указаны его преимущества и недостатки, а также проанализированы перспективы развития технологии дополненной реальности в будущем. Кроме того, представлены прогнозы будущего развития AR в области образования, подчеркивая потенциал этой технологии в качестве мощного инструмента для трансформации учебного процесса.

This article proposes an approach to learning mechanical drawing using AR. Practical training in the course of mechanical drawing is considered and a training system is developed that includes weights for various aspects of the course. The points of the technical drawing course based on AR technology are pre-

sented and described in detail, its advantages and disadvantages are indicated, and the prospects for the development of augmented reality technology in the future are analyzed. In addition, forecasts of the future development of AR in the field of education are presented, emphasizing the potential of this technology as a powerful tool for transforming the educational process.

Ключевые слова: дополненная реальность, механическое черчение, практическое обучение, развития AR, область образования.

Key words: augmented reality, mechanical drawing, practical learning, AR development, field of education.

Введение.
Применение технологии дополненной реальности в сфере образования и преподавания имеет большое значение. Эта технология изменяет традиционную форму обучения, отображает учебный контент в трех измерениях и создает сочетание виртуальной и реальной среды для самостоятельного изучения студентами в более простом интерактивном режиме; в механическом черчении технология дополненной реальности не только дает студентам возможность погрузиться в учебный процесс, но и способствует более полному пониманию характеристик объекта в виртуальной сцене, и эта технология играет важную направляющую роль в реформе образования и обучения.

В данной статье анализируется конкретное применение технологии AR в механическом черчении, составляется план урока, а также рассматриваются перспективы и развитие технологии AR в области образования.

Применение AR-технологий в обучении механическому черчению.

В контексте образовательного процесса, использование технологии дополненной реальности (AR) представляет собой значительное новшество по сравнению с традиционными методами обучения, такими как использование доски для записей или презентаций в формате PowerPoint (PPT). AR-технология позволяет представлять студентам трехмерный обучающий контент в аудитории в интерактивной форме, что вносит изменения в стратегии и методы преподавания на курсах механического черчения.

Рис 1. Демонстрация работы в AR-классе

Например, в рамках аудиторного обучения выбору вида деталей машин на традиционных лекциях преподаватели обычно используют физические учебные реквизиты. Однако такой подход не гарантирует, что все студенты смогут хорошо видеть учебные материалы, а также ограничивает возможности преподавателя из-за ограниченного количества и портативности этих реквизитов. В отличие от этого, в AR-классе студенты могут использовать смартфоны или носимые AR-устройства для идентификации проецируемых PPT, физических

моделей или логотипов-легенд, что позволяет им следить за учебным контентом, используя свои индивидуальные способности к пониманию, и проводить интерактивный просмотр и обучение [1].

Преподаватель, в свою очередь, может изменять PPT, виртуальные кнопки и перемещать модели или логотипы для организации интерактивного обучения. Применение AR-технологий в образовательной среде способствует повышению внимания и учебного энтузиазма студентов, а также достижению высоких результатов в обучении. Пример демонстрации разборки и сборки модели представлен на рис. 1.

AR Практическое обучение.

В области практического преподавания разнообразных дисциплин технологии виртуальной реальности (VR) находят широкое применение. Создаваемая VR-технологиями иммерсивная среда способствует более глубокой концентрации и активности студентов в процессе обучения, что, в свою очередь, ведет к удовлетворительным результатам. Однако использование VR в практическом обучении сталкивается с ограничениями, связанными с высокой стоимостью и специфическими условиями использования оборудования [2].

В этом контексте более эффективным и экономически выгодным решением является применение технологии дополненной реальности (AR) на базе мобильных устройств. В частности, внедрение AR-технологий в практическое обучение механическому черчению позволяет преодолеть трудности, связанные с высокими инвестициями, рисками и сложностью реализации в условиях большого количества учащихся. Кроме того, AR способствует сокращению затрат времени и пространства, а также уменьшению количества людей, сталкивающихся с проблемами при практическом обучении.

Иллюстративным примером эффективного применения AR-технологий в практическом обучении является система, разработанная для изучения разборки и картографирования станочных тисков. В этой системе, станочные тиски визуализируются в реальном пространстве с помощью AR и виртуальных технологий, позволяя студентам с помощью мобильных устройств изучать их структуру и принципы работы. Студенты имеют возможность свободно разбирать и картографировать объект, причём сценарий обучения может включать различные размеры и модели станочных тисков. Это обеспечивает индивидуализированный подход к заданию, предотвращая негативные эффекты и проблемы с плагиатом, которые могут возникнуть при групповой работе.

Рис 2. Демонстрация виртуальной разборки AR

Такой подход позволяет избежать неудовлетворительных результатов обучения и плагиата, вызванных большим количеством участников в групповых заданиях. Кроме того, постоянное развитие и обновление библиотеки практических проектов AR делает содержание

учебных заданий для студентов более разнообразным и расширяет область их применения. Пример демонстрации виртуальной разборки станочных тисков представлен на рис. 2.

Планирование урока после использования технологии AR.

Механическое черчение – это курс, в котором очень тесно сочетаются теория и практика, делается упор на понимание знаний и отработку основных навыков. Студенты познакомятся с основной теорией и методами чтения и вычерчивания механических чертежей, чтобы заложить хорошую основу для вычерчивания и применения машиностроительных чертежей. Поэтому требуется подробная программа преподавания, необходимо интегрировать использование методик и оборудования AR. В табл. 1 приведено расписание занятий и весовой коэффициент каждой главы.

Таблица 1. Расписание занятий и весовой коэффициент

Глава	Содержание	Время занятий	Весовой коэффициент (1~5)
1	Основы построения узоров	4	1
2	Использование и эксплуатация оборудования AR	4	1
3	Перспективный рисунок	16	4
4	Методы выражения формы деталей машин	12	3
5	Метод частей деталей	20	5
6	Чертеж общих деталей	12	3
7	Идентификация деталей на основе сканирования с использованием технологии AR	18	5
8	План сборки	8	2
9	Разборка узлов с использованием AR-технологий	8	2

1) Основы построения узоров.

Понимать положения формата и формата чертежа, понимать значение и положения пропорции, использовать пропорцию как способ выражения, понимать арабские цифры и общепринятые буквы спецификации и письма, владеть общепринятой линией чертежа по типу и основному назначению и уметь пользоваться, владеть основными правилами обозначения размеров, уметь выполнять основную размерную разметку.

2) Использование и эксплуатация оборудования AR.

Понять, как носят AR-устройства, и научиться использовать их для анализа сборок и совмещения с практическими задачами из учебника.

3) Перспективный рисунок.

Понимать понятие метода проецирования, знать свойства ортогографической проекции, владеть образованием трех видов и связью между ними, владеть методом построения трех видов простых фигур, владеть проецированием точки на плоскость и законом, понимать проецирование точки и связь точки с прямоугольными координатами, владеть проецированием прямой на плоскость, владеть свойствами проецирования прямой в особое положение, владеть проецированием плоскости на плоскость, владеть свойствами проекций точек и прямых на плоскость.

4) Методы выражения формы деталей машин.

Понимать типы видов, знакомиться с черчением и классификацией сечений, знако-

миться с черчением и классификацией сечений и узнать другие методы представления.

5) Метод частей деталей.

Освоить метод нанесения размеров на чертежи деталей, освоить технические требования и методы чтения чертежей деталей на предмет шероховатости и т.д.

6) Чертеж общих деталей.

Понять чертежное изображение стандартных и других распространенных деталей, освоить предписанные чертежи резьбовых крепежных изделий.

7) Идентификация деталей на основе сканирования с использованием технологии AR.

Сканировать детали с помощью AR-оборудования и на основе полученных результатов создать чертежи детали в трех ракурсах, а также создать детали в электронном виде с помощью САД и других чертежных программ.

8) План сборки.

Понимать понятия и роль сборочных чертежей, знакомиться с представлением сборочных чертежей, понимать другие элементы на сборочных чертежах, осваивать чтение сборочных чертежей.

9) Разборка узлов с использованием AR-технологий.

Научиться использовать устройства дополненной реальности для виртуальной разборки и повторной сборки данного компонента, чтобы быстро понять общую структуру компонента.

Преимущества AR в курсе механического черчения.

Перед рассмотрением преимуществ технологии дополненной реальности (AR) целесообразно вначале понять, как человеческий глаз воспринимает трехмерные объекты. Человеческий глаз функционирует как сложная естественная оптическая система, создающая изображения. Процесс зрения начинается с попадания света в глаз через радужку, после чего он преломляется роговицей и хрусталиком и достигает сетчатки. На сетчатке фоторецепторы преобразуют световые волны в электрические сигналы. Эти сигналы затем подвергаются первичной обработке на сетчатке, перед тем как быть отправленными в мозг.

В мозге эти электрические сигналы анализируются, позволяя человеку интерпретировать и воспринимать объекты в трехмерном пространстве. Этот процесс объединяет множество поступающих сигналов, создавая интегрированное визуальное представление окружающего мира. Понимание этой оптической и неврологической основы человеческого зрения является ключом к оценке того, как технологии AR могут усилить и расширить эти естественные восприятия, создавая улучшенный и интегрированный пользовательский опыт.

На рис. 3 (а) представлено распределение углов поля зрения человеческого глаза. Монокулярное поле зрения, охватывающее область видимости одним глазом, составляет примерно 160° по горизонтали и 130° по вертикали. В контексте бинокулярного зрения, когда оба глаза используются одновременно, поле зрения расширяется до примерно 200° по горизонтали и 130° по вертикали с перекрытием в 120° в горизонтальной плоскости. Это перекрывающееся бинокулярное поле зрения критически важно для стереопсиса – восприятия трехмерной глубины – и необходимо для выполнения задач, требующих высокой остроты зрения, таких как чтение и общение. В то же время, неперекрывающиеся периферийные области поля зрения имеют решающее значение для выполнения задач, связанных с балансировкой и ориентацией в пространстве [3].

В контексте дисплейной технологии, если общее количество пикселей дисплея фиксировано, то более высокая плотность пикселей приводит к сужению угла обзора. В системах отображения информации, расположенных близко к глазам, как это часто бывает в AR-технологиях, требуется более широкое поле зрения для усиления погружения пользователя в виртуальную среду. Считается, что минимальное необходимое поле зрения для AR-дисплеев

составляет 100° по горизонтали и 20° по вертикали. Однако современные головные AR-дисплеи обычно обеспечивают поле зрения, ограниченное 60° по горизонтали.

На рис. 3 показаны распределение угла поля зрения человеческого глаза, расстояние сближения и расстояние фокусировки в разных контекстах наблюдения.

Рис 3. (a) Распределение угла поля зрения человеческого глаза; (b) Расстояние сближения и расстояние фокусировки одинаковы при наблюдении реальной сцены; (c) Расстояние сближения и расстояние фокусировки не одинаковы при наблюдении виртуального объекта на экране дисплея

В традиционном подходе к преподаванию 'Механического черчения', учебный процесс в основном ориентирован на одностороннюю передачу знаний от преподавателя к студентам. В этом контексте студенты пассивно усваивают материал, практикуясь в создании основного вида, видов сверху и сбоку, а также секционных чертежей механических деталей в зависимости от своих способностей к пространственному воображению. Однако внедрение технологии дополненной реальности (AR) в учебный процесс приносит значительные изменения. AR позволяет студентам интуитивно воспринимать механические структуры в классе, обеспечивая более полное понимание их представления на чертежах.

С одной стороны, использование AR делает учебную деятельность более интерактивной и увлекательной, преодолевая монотонность традиционных методов обучения. С другой стороны, это дает студентам возможность более тесно взаимодействовать с современным оборудованием и технологиями, погружая их в динамично развивающийся мир науки и техники, а также способствует расширению их кругозора.

В отличие от технологии VR, которая отображается в чисто виртуальной среде, технология AR может использовать аппаратные средства для объединения виртуальной модели с реальной средой и отражения ее в том же пространстве. Кроме того, при изучении сложных механических деталей на курсах черчения студентам необходимо обладать определенными способностями пространственного воображения, чтобы создавать чертежи в трех ракурсах.

С помощью технологии AR механические детали будут представлены студентам в более интуитивном виде. Студенты смогут непосредственно наблюдать за моделью с 360 градусов, более полно понять принципы рисования с трех точек зрения, а затем стимулировать пространственное воображение студентов.

В процессе проведения аудиторных занятий, использование визуальных средств, таких как изображения и видеоматериалы, а также активное взаимодействие с учащимися, играет ключевую роль в стимулировании их интереса и мотивации к обучению. Эти методы обучения могут значительно повысить вовлеченность студентов и способствовать лучшему усвоению учебного материала.

В области преподавания курса “Механическое черчение”, использование технологии дополненной реальности (AR) открывает новые возможности для обогащения учебного процесса. Студенты могут взаимодействовать с виртуальными моделями механических деталей в AR-сцене, что позволяет им не только лучше понимать технические аспекты и принципы конструкций, но и придает учебному процессу большую наглядность и практическую ориентированность. Такой подход не только улучшает понимание студентами сложных механических концепций, но и увеличивает их мотивацию к обучению благодаря интерактивному и погружающему характеру занятий.

Внедрение технологии дополненной реальности (AR) в образовательный процесс трансформирует традиционный подход к обучению. С помощью AR-виртуальной сцены и модели деталей, студенты получают возможность взаимодействовать с обучающим материалом более активно: они могут обходить виртуальные объекты, наблюдать за ними со всех сторон и даже взаимодействовать с моделью, нажимая на неё. Это превращает статические знания, традиционно представленные в учебниках, в интерактивный опыт, позволяя студентам выбирать, ощупывать и исследовать учебные материалы вблизи.

Такой интерактивный подход значительно стимулирует учебный интерес студентов, создавая больше возможностей для исследовательского и практического обучения. Кроме того, он способствует повышению уровня взаимодействия между преподавателями и студентами, оживляя атмосферу в аудитории и способствуя более динамичному образовательному процессу. В итоге, применение AR в образовании не только обогащает учебный материал, но и расширяет границы традиционного обучения, делая его более вовлекающим и практико-ориентированным.

Стратегия развития иммерсивного образования на основе AR технологии.

С начала 1990-х годов предпринимались усилия для интеграции иммерсивных технологий в образовательную сферу. Однако эти ранние попытки часто сталкивались с проблемами, такими как низкая достоверность, ограниченная производительность и высокие затраты, что затрудняло их эффективное применение. Появление технологии дополненной реальности (AR) привело к значительному прорыву, позволяя создавать реалистичные виртуальные образовательные среды, которые не ограничены географическими расстояниями. В результате, недорогие иммерсивные образовательные методы начали широко использоваться и продвигаться в образовательном секторе [4].

Рис 4. Диаграмма статистики публикаций исследований в области дополненной реальности

Правительства, высшие учебные заведения и общественные организации постоянно увеличивают инвестиции в разработку и применение AR-технологий. Тем не менее, развитие

иммерсивного образования по-прежнему сталкивается с множеством препятствий, не связанных напрямую с самой технологией. В этом контексте требуется активная поддержка со стороны государственных органов, включая принятие политических мер, системную поддержку и выделение ресурсов для эффективного решения вопросов, связанных с безопасностью, технической грамотностью, разработкой контента и популяризацией иммерсивных технологий. Такой подход будет способствовать полному раскрытию потенциала AR-технологий как инструментов обучения.

Вместе с тем, количество литературных исследований в области дополненной реальности также продолжает расти, что свидетельствует об активном интересе академического сообщества к этой теме, как это иллюстрируется на рис. 4.

Постоянная озабоченность здоровьем и безопасностью пользователей иммерсивных технологий.

Иммерсивные образовательные технологии, такие как AR (дополненная реальность) и VR (виртуальная реальность), несомненно, обладают значительными образовательными преимуществами и потенциалом. Однако они также представляют определенные вызовы, особенно в контексте здоровья и безопасности учащихся.

Во-первых, существует ряд неопределенностей относительно воздействия AR/VR-технологий на здоровье и безопасность, особенно у детей. Производители таких устройств, как Oculus Rift и GearVR от Samsung, PlayStation VR от Sony и HTC, уже рекомендуют ограничения по возрасту для использования своих продуктов.

Во-вторых, с точки зрения технической этики и практики, возможные риски использования AR/VR-технологий могут быть разделены на психологические и физиологические аспекты. Психологические последствия могут включать затруднения у детей в различении между виртуальными и реальными сценами, в то время как физиологические аспекты могут включать проблемы, такие как укачивание, напряжение глаз и другие физические травмы.

В-третьих, AR/VR остается относительно новой и динамично развивающейся технологией, и для полного понимания ее влияния на образовательный процесс требуется больше практического применения и исследований. Необходимо собрать достаточно данных для анализа эффектов этих технологий на здоровье и безопасность учащихся, чтобы обеспечить эффективную поддержку педагогам, администраторам и учащимся в принятии обоснованных решений относительно интеграции AR/VR-технологий в образовательный процесс.

Одновременное повышение грамотности преподавателей и студентов в области иммерсивных технологий.

Технологии дополненной (AR) и виртуальной реальности (VR) остаются относительно новыми и малоизученными в контексте образовательной практики, что требует значительной технологической подготовки как от преподавателей, так и от студентов для их эффективного освоения. Этот фактор в определенной степени замедляет интеграцию иммерсивных технологий в учебный процесс. Чтобы преодолеть этот барьер, необходимо обеспечить грамотность преподавателей и студентов в сфере AR/VR, что позволит им адекватно внедрять эти технологии в учебные планы и программы.

В настоящее время значительная часть преподавательского состава не имеет опыта применения AR/VR в образовательном контексте. В связи с этим, государственные органы должны предоставлять целенаправленное финансирование и поддержку для обучения и подготовки преподавателей к использованию различных AR/VR-устройств и приложений. Кроме того, необходимо определить наиболее эффективные способы интеграции AR/VR в учебный процесс, включая разработку базового иммерсивного контента, создание собственных иммерсивных учебных программ и выбор подходящих иммерсивных методов обучения.

Этот подход не только способствует повышению квалификации и готовности преподавателей к использованию иммерсивных технологий, но также обогащает учебный процесс,

расширяя границы и возможности современного образования.

Расширение разработки содержания программы погружения во всех направлениях.

Качество учебных программ является фундаментальным элементом эффективного образования и обучения. В контексте AR/VR-технологий, одной из ключевых проблем является разработка и предложение качественного контента. Согласно опросу лидеров AR/VR-индустрии, проведенному в 2021 году, 53% респондентов выделили недостаток контента как одно из основных препятствий для использования иммерсивных технологий в образовании [5].

На данный момент, реализация иммерсивного контента в учебных дисциплинах сталкивается с реалистичными требованиями и ожиданиями. Проблема заключается в том, что, несмотря на увеличение количества контента, существует недостаток высококачественного материала, подходящего для учащихся различных возрастных групп. Это приводит к замкнутому циклу низкого спроса и предложения, что ограничивает развитие и использование иммерсивного контента в образовательной практике.

Для преодоления этих препятствий и эффективного продвижения иммерсивного образования, некоторые страны и отрасли принимают системные инициативы, включая:

- Государственные исследовательские учреждения, такие как NASA и Смитсоновский институт, активно участвуют в разработке иммерсивного контента, инвестируя в создание высококачественных ресурсов на базе веб-платформ. Эти усилия направлены на увеличение количества доступного иммерсивного контента, что, в свою очередь, должно стимулировать образовательные учреждения и преподавателей к инвестициям в необходимое иммерсивное оборудование.

- В образовательном секторе уделяется особое внимание AR/VR-решениям в рамках инвестиционных и финансовых программ. Этот подход направлен на поддержку разработки инновационного иммерсивного образовательного контента, что может улучшить качество и доступность обучения.

- Правительства поощряют создание AR/VR-лабораторий и ресурсных банков в университетах. Такая технологическая среда в учебных заведениях не только способствует возрастанию интереса к иммерсивным технологиям как средству обучения, но и увеличивает спрос на иммерсивный контент курсов. Она также побуждает преподавателей и студентов к инновационному использованию виртуальной реальности в междисциплинарных исследованиях, расширяя доступ к иммерсивному образовательному контенту.

Технологии дополненной реальности (AR) уже доказали свою значимость и положительное воздействие в курсах механического черчения, обогащая аудиторную работу как для преподавателей, так и для студентов. Исходя из этих результатов, целесообразно расширить применение AR-технологий на другие учебные дисциплины [6].

Например, в историческом образовании AR может использоваться для визуализации исторических сцен, предоставляя студентам возможность непосредственно 'посетить' исторические места и события. Это может глубоко расширить их понимание исторических контекстов и событий, позволяя ощутить реальность исторических знаний, а не ограничиваться только текстовым и визуальным изучением.

В курсах физики преподаватели могут использовать AR для демонстрации моделей физических теорий, таких как фотоэлектрический эффект или свойства вакуума. Студенты, наблюдая за физическими моделями через AR, могут получить более наглядное представление о реальных физических экспериментах и их результатах.

В математике AR-технологии могут улучшить понимание и усвоение абстрактных математических понятий, визуализируя пространственную аналитическую геометрию или кубические функции, тем самым облегчая понимание сложных концепций.

Кроме того, в преподавании биологии, географии и других предметов AR может быть использован для создания интерактивных и увлекательных образовательных игр, обеспечивая студентам возможность учиться в любое время и в любом месте, преодолевая ограничения традиционного классного обучения.

Таким образом, интеграция AR-технологий в различные учебные дисциплины открывает новые горизонты для образования, повышая интерактивность, увлекательность и доступность учебного процесса.

Заключение.

В этой статье сначала представлено практическое применение технологии AR в механическом черчении, а затем конкретно перечислены пункты курса обучения механическому черчению на основе технологии AR, указаны его преимущества и недостатки, а также проанализированы перспективы развития технологии дополненной реальности в будущем.

Развитие технологии дополненной реальности значительно изменило традиционное обучение механическому черчению. Благодаря технологии распознавания изображений в AR, учебные ресурсы могут быть представлены в более наглядной форме, а преподаватели могут обращаться к 3D-моделям и информационным ресурсам курса, представленным в программном обеспечении, в любое время во время аудиторных занятий. А в курсе механического черчения оригинальные абстрактные и сложные знания могут быть представлены с помощью различных визуальных учебных медиа-ресурсов, что повышает интерес студентов к обучению, развивает учебную инициативу и мыслительные способности студентов. В будущем технология дополненной реальности будет применяться во многих областях образования, оказывая большую помощь в развитии информатизации образования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

8. Яковлев Б.С., Пустов С.И. Классификация и перспективные направления использования технологии дополненной реальности // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. № 3. 2013. С. 484-492.
9. Зуев А.С. Технологии дополненной и виртуальной реальности // Вестник МГТУ МИРЭА. М., 2015. С. 143-150.
10. Ситников А. AR-жизнь: применение и перспективы дополненной реальности // Indium Lab. 2017. URL: <https://dtf.ru/gamedev/7800-ar-zhizn-primenenie-i-perspektivy-dopolnennoi-realnosti>.
11. Пушкарев Г. Дополненная реальность (AR): перспективы и будущее технологии // Комсомольская правда. 2019. <https://www.kp.ru/putevoditel/tekhnologii/dopolnennaya-realnost>.
12. Юань Бинь, Юй Янь, Сунь Ань. Применение технологии виртуальной реальности в курсе механического черчения // Journal of Higher Education. 2018. №1. С. 73-75.
13. Фэн Цзя, Ань Цзяньцян. Анализ текущей ситуации и тенденции использования технологии виртуальной реальности в отечественном образовании // Open Learning Research. 2020. №25(01). С. 39-47.

© Горячкин Б.С., Лю Чжинань, Соловьев А.И., Джафарова Ш.И.К., 2024.